

PEDAGOGLARNING INTELLEKTUAL KOMPETENTLIGI

Sayitova Umida Hikmatillo qizi

Alfraganus universiteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrasi dotsent v.b., psixologiya fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918449>

Kompetensiya o'z bilimlarini tinmay boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, shu kun va davr talablarini his etishni, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini, ularni qayta ishlashni hamda o'z amaliy faoliyatida qo'llashni talab qiladi. Kompetensiya egasi bo'lgan mutaxassis muammolarni yechishda o'zi o'zlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishi, hozirgi vaziyatga munosib bo'lgan metodlarni tanlab olib qo'llashi, to'g'ri kelmaydiganlarini rad etishi, masalaga tanqidiy ko'z bilan qarashi kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Bilim olish kompetentligi – «ijtimoiy jamiyat madaniyatida mavjud bo'lgan qoidalar, qadriyatlar, bilimlarni egallash usullari tizimiga mos keladigan bilim olish faoliyatining individual darajasi» deb belgilanadi.[2] Ushbu kompetentlik shaxsning hayotiy faoliyatidagi tashabbuskorlik xususiyatlariga asoslanadi. Kompetentli ta'lim sifatini oshirishning muhim jihatlaridan biri – masalalarni hal etish jarayonida kerakli axborotni izlab topish, qayta ishlash va undan unumli foydalana bilish, muammoni aniqlash hamda uni hal eta olish va boshqa shu kabi ko'nikmalardan iborat bo'lgan umumiy o'quv ko'nikmalarini maqsadli ravishda rivojlantirish hisoblanadi.

Kompetensiya insonda murakkab va oldindan ko'ra bilib bo'lmaydigan rang-barang ishchi vazifalarda yo'nalish olish qobiliyatini rivojlantirish, o'z faoliyati natijalari haqida tasavvurga ega bo'lish, shuningdek, ular uchun mas'uliyat va javobgarlikni ko'zda tutadi. Bu kabi yondashuvning shakllanishida zamonaviy “bilimlar iqtisodiyoti”ning ob'ektiv talablari sanaladiki, bunda muvaffaqiyatli faoliyat uchun bilimlar emas, balki hayotiy va kasbiy muammolarni hal qilishda namoyon bo'ladigan umumlashgan bilim, ko'nikma va malakalar, chet tilida muloqotga qodirlik, axborot texnologiyalari sohasida tayyorgarlik tobora ahamiyatli va samarali tarmoq sanaladi.

B.B.Gershunskiy kompetentlikni “savodlilik”, “ta'lim olganlik”, “madaniyat”, “mentalitet” kabi tushunchalar bilan o'zaro aloqadorlikda olib qaraydi. Ilmiy adabiyotlar tahlili ta'kidlashga imkon beradiki, pedagogning kasbiy kompetentligiga oid tadqiqotlarda “kasbiy kompetentlik” tushunchasi turlicha talqin qilinadi: bilim va kasbiy muloqot malakalari (I.A.Zimnyaya, N.V.Kuzmina, L.M.Mitina, N.F.Talizina); faoliyatning muayyan turlarini mustaqil bajarishga tayyorlik,[1] kasbiy vazifalarni hal qilish va o'z mehnati natijalarini baholash

Fevral, 2025-Yil

malakalari (E.F.Zeer, N.V. Kuzmina, A.K. Markova, V.A.Slastenin, A.I. Shcherbakov), kasbiy o'sish va malaka oshirishga qodirlik, o'zini kasbiy mehnatda namayon qilish (B.G.Gershunskiy, V.A. Slastenin, A.K. Markova)lar tadqiq qilishgan.[3]

Intellektual kompetentlik deganda, bilimlarni qo'llay olishning o'ziga xos turi, ya'ni muammolarni hal etishda, shu jumladan muammoli vaziyatlarda ham, samarador qarorlar qabul qila olish imkoniyatlarini ta'minlay oladigan darajadagi kompetentlik tushuniladi. Tadqiqotchilar kompetentli odamlarga xos bo'lgan bilimlar elementlari sirasiga quyidagilarni kiritadilar: turli-tumanlik, aniqlik va o'zaro bog'liqlik, moslashuvchanlik, muhim jihatlarni tez ajrata olish, turli vaziyatlarda amalda qo'llay olish, muhim tayanch elementlarining mavjudligi, biror ishni bajara olish bo'yicha amaliy bilimlarga egalik. Intellektual-korporativ kompetentlik «murakkab psixologik xususiyat bo'lib, korporativ tizim sifatida kompaniya tomonidan masalalarni maqbul ravishda hal etilishidagi kabi ko'nikma va malakalar to'plamidan iborat bo'ladi». Ular qatoriga – masalalarni to'g'ri qo'ya bilish va loyiha oldi tadqiqotlarini amalga oshirish, axborot texnologiyalarini loyihalashtirish, innovatsion g'oyalarni kiritish, kompaniyani rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqa bilish kabi ko'nikmalarni kiritish mumkin. N.N.Mankoning fikricha, pedagogning texnologik kompetentligi – mavjud pedagogik tizim ob'ektlarini o'zgartirish faoliyatida qo'llaniladigan kreativtexnologik bilimlar, qobiliyatlar va stereotiplar tizimidir. «Bilim olish faoliyatining amaliy va intellektual mexanizmlarini takomillashtirish, didaktik vositalar yordamida o'qisho'rganish faoliyatining tashqi rejasini tuzish, o'quv harakatlarini rejalashtirish va hokazolar boshqaruv hamda shakllantirishni tartibga keltirishning texnologikpedagogik asoslari hisoblanadi. Bu umumiy kasbiy kompetentlikning maxsus bo'limi hisoblanadi». Psixologik kompetentlik, L.V.Andropovaning fikricha, – mutaxassisning kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirish imkonini beradigan o'ziga xos psixologik (shaxsiy) quroli, uning psixologik madaniyatining bir qismidir. O'qituvchining psixologik kompetentligi ikkita blokdan iborat: intellektual (kognitiv) va amaliy (harakatli). Intellektual blokka psixologik bilim va tafakkur, amaliy blokka psixologik ko'nikma va malakalar kiritilgan.[4]

Ta'lim oluvchi oldida shunchaki fanlarning asoslarini o'rganish emas, balki, fanni o'rganish jarayonida o'zining bilim egallash imkoniyatlarini kengaytirish, murakkablashtirish vazifasi turadi. Zero, shunchaki bilimli odam emas, balki bilimlarni egallash, puxtalash va ularni amalda qo'llay olish mexanizmi shakllangan odam kuchliroqdir. Bilim olish kompetentligining asosida umumiy o'quv ko'nikmalari yotadi.

REFERENCES

1. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Пер. с англ. – М., 2002. – 396 с.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2006.
3. – 713.
4. Селевко Г. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП – М.: 2005.
5. Слостенин В.А. Профессионализм учителя как явление педагогической культуры / В.А.Слостенин // Педагогическое образование и наука, 2008, № 12. С. 4-15.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH